

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Robert Freke Gould

“ON SOME OLD SCOTTISH CUSTOMS”

TRANSACTIONS OF THE LODGE QUATUOR CORONATI OF A.F. & A.M.,
LONDON, NO. 2076. VOL. I, (1888).

VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Edwin Xavier¹
asesoria.legal.xv@gmail.com

¹Pasado Maestro de la R.L.S. Federico Malo Andrade N° 43; Pasado Maestro y fundador de las Logias LUZ DEL AUSTRO N°18, THOMAS SMITH WEBB N° 30 y KILWINNING WILLIAM SCHAW N°62 de la Gran Logia de Antiguos Libres y Aceptados Masones del Ecuador. Pasado Primer Principal fundador del Capítulo de Masones del Real Arco, Logia y Consejo y, Consejo Críptico NOAH 911 “02”. Primer Gran Principal en funciones del Gran Capítulo Supremo del Real Arco del Ecuador. Cuenca, Ecuador. ORCID: 0009-0008-0361-0660.

I. INTRODUCCIÓN. –

Robert Freke Gould, noble terrateniente de nacimiento, militar, abogado e historiador. Nació en Ilfracombe, Devon, Inglaterra, Reino Unido, el 10 de noviembre de 1836 y murió el 26 de marzo de 1915, hecho Masón Libre en 1855 (19-20 años). Fue uno de los proponentes tempranos de la investigación masónica, autor de más de 25 artículos para la Logia 2076, su magna obra *“History of Freemasonry”* entre otras lo convirtieron en un personaje de gran importancia para la Masonería Libre insular en la modernidad.

La investigación objetiva reconoce y adeuda mucho a R.F. Gould, la importancia de sus obras, la metodología aplicada en sus investigaciones fue siempre de alto impacto y valor entre Masones Libres, no siendo su excepción su artículo *“On Some Old Scottish Customs”* publicado en el Volumen I de las Transacciones de la Logia Quatuor Coronati N° 2076 en 1888, que se convertiría en uno de los primeros trabajos paradigmáticos de la Escuela Auténtica de Investigación Masónica¹, inclusive a través de la fundación en 1884 de la misma Logia N° 2076, hasta su formal constitución en 1886, bajo el registro de la United Grand Lodge of England (UGLE), quienes se constituyeron en la Primera Logia de Investigación con el fin de estudiar la historia de la Masonería Libre mediante un método crítico de manera objetiva (evidencia archivística).

¹ A través del método (método histórico- crítico, método histórico-documental) aplicado al análisis riguroso documental permitió sustituir el sistema de comentarios repetitivos por el que nos ocupa.

RESEÑA: "ON SOME OLD SCOTTISH CUSTOMS" DE ROBERT FREKE GOULD (1888)

Este trabajo, aunque en promedio corto en su extensión, desarrolla con extraordinaria profundidad la tradición escocesa, quien se enfrenta a este maravilloso artículo naturalmente le exige en repensar muchas verdades y hechos que han venido siendo validados desde hace mucho tiempo; sin embargo, como consecuencia de la lectura de este trabajo necesariamente revisaremos presupuestos fundamentales sobre el alegado origen de los Altos Grados, la naturaleza de la Masonería Libre de Escocia, la cronología del Tercer Grado, el protagonismo de Palabra de Mason (Mason Word); y, la necesaria relación entre tradición y construcción simbólica.

De manera personal he sido reiterativo en la Educación Masónica respecto de un hecho incomodo como es que la Masonería repite mucho e investiga poco. Es así que Gould en 1886², hace ciento cuarenta años planteaba la misma incomodidad en Logia, la Masonería repite sobre sí muchos hechos que no tienen sustento.

II. GOULD Y LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA. –

Robert Freke Gould ocupa un merecido lugar en la historia de la Masonería Libre moderna, sobre todo de quienes estudian de ella; Gould no fue un simple cronista, reformó el método, actuó como miembro fundador de la Logia Quatuor Coronati N° 2076 y luego fue su segundo Maestro. Formó parte del grupo de estudiosos de la Masonería que rechazaban la historia especulativa e impulsando una investigación objetiva con soporte en manuscritos, archivos, registros de logias y documentos gremiales.

Leer este artículo permite de mejor manera entender su obra: *"The History of Freemasonry"*. "On Some Old Scottish Customs", Gould define una metodología histórico-crítica de base documental, objetiva y desmitificadora; su virtud es el no perder el sendero por los cantos de sirena ni dejarse seducir por la belleza de las palabras, esto es solo adorno, la forma y método es el buscar evidencias, pruebas y demás elementos que den objetividad a cada alegación. El método exige, donde no existe evidencia objetiva ni pruebas, no ha existido historia.

III. EL PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO. –

El trabajo enfrenta un problema que aún se mantiene en la actualidad, el creer que algunos sistemas rituales o ritos provienen de Escocia cuando en verdad son franceses, antillanos o norte americanos, sobre todo los "Scottish Degrees" o Altos Grados Escoceses. Esta creencia se consolidó en el siglo XVIII por tres razones:

² El trabajo fue presentado en 1886 y publicado en 1888.

RESEÑA: "ON SOME OLD SCOTTISH CUSTOMS" DE ROBERT FREKE GOULD (1888)

1. La influencia del discurso de Ramsay (1737). – Andrew Michael Ramsay, conocido comúnmente como el caballero Ramsay ideó, de su propia y libre imaginación un origen caballeresco y jacobita a la Masonería; sin embargo, esta alegación no guarda ningún sustento objetivo, solo sugiere, no guarda ningún argumento de validación.

2. La expansión continental de grados filosóficos. – La Masonería continental, distinta de la Masonería insular, multiplicó sus sistemas rituales y grados; sin embargo, independiente de la razón que haya causado esto, siempre, pretendió otorgar legitimidad escocesa.

3. La apropiación política del simbolismo Estuardista. – La historia de Escocia ha estado siempre envuelta entre historia, mitos y leyendas, no solo de manera aislada, sino que, muchos hechos históricos han sido ampliados con mitos y leyendas, como es el caso de los Caballeros Templarios por citar un ejemplo. Es así que, Escocia viene a funcionar como emblema de legitimidad exiliada.

Gould aporta al método de investigación objetivo una pregunta decisiva: ¿Dónde están los documentos que prueban ese origen? La respuesta es lapidaria, simplemente no existen; y, esa falta modifica todo.

IV. ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA DEL ARTÍCULO. -

El trabajo en análisis plantea cinco ejes principales, mismos que analizaremos a continuación:

1. Simplicidad de la Masonería Escocesa primitiva: Gould destruye una ilusión abstracta moderna, la Masonería escocesa antigua nunca estuvo constituida por un sistema de 33, 25, ni 7 Grados. La verdadera Masonería Escocesa era muy simple, estaba estructurada en el Aprendiz Entrado + Compañero del Oficio + Palabra de Masón³ (la Palabra no era exactamente un Grado). Este hecho objetivo, demuestra que la esencia iniciática de los Masones Primitivos estaba condensada y no dispersa. La profundidad no está en el número de grados ni de sistemas, esta en la intensidad de la transmisión del conocimiento mediante el método. El Masón serio reflexionará sobre esto pues, reestructurará todo el entendimiento ritual.

2. La Distinción entre Masonería Escocesa y Grados Escoceses. – Gould describe con mucha precisión entre Masonería Escocesa (Scottish Masonry) y Grados Escoceses (Scots Degrees). El primero responde a la verdadera Masonería de Escocia

³ La estructura giraba sobre dos grados formales y un sistema complementario de comunicación y reconocimiento

RESEÑA: "ON SOME OLD SCOTTISH CUSTOMS" DE ROBERT FREKE GOULD (1888)

(real), objetiva, Operativa, Gremial, documentada y verificable; mientras que la segunda responde a la Masonería Continental, posterior a la de Escocia, filosófica, cabaleresca, etc.

La división recién anotada desarrolla por si sola un valor metodológico importante como es el poder distinguir entre una fuente originaria (Scottish Masonry) y una fuente derivada (Scots Degrees). Muchos olvidan esta distinción y, ese vacío metodológico genera confusiones o dudas que son satisfechas después de mucho tiempo deambulando en la búsqueda de la verdad, por ello, el trabajo es de gran importancia para la formación de un Mason Libre.

3. La Palabra de Masón como centro del sistema. -

Sin tener que introducirnos en los Antiguos Deberes (Old Charges) o profundizar en la Palabra de Masón (Masón Word). Gould analiza un elemento de gran profundidad, la Palabra de Masón no es una sencilla palabra o un detalle elaborado, constituye el corazón del sistema. Antes de la leyenda hirámica y la narrativa dramática ya existía la Palabra. Esta palabra generaba cohesión, identidad, pertenencia, legitimidad y reconocimiento.

Todo Masón del Real Arco entiende que es aquí donde está la raíz doctrinal de la restauración, no comprender esto implica no haber comprendido jamás el Real Arco.

4. La Incorporación del Tercer Grado. –

Sabemos que el Tercer Grado no formó parte de los Antiguos Deberes ni del Libro de Constituciones de 1723, Gould señala su aparición documental recién en 1735⁴. Este hecho es de gran importancia pues, deja sin piso los falsos argumentos de continuidad lineal tripartita en cuanto a sus grados. Lo que si tenemos evidencia es de que en la reforma de 1738 del Libro de Constituciones se volvió tripartita. Esa evolución o paso hasta consolidarse en un sistema de tres grados debe ser estudiada no solo asumida.

5. Los Estatutos de SCHAW como fuente primaria. –

Los Estatutos de SCHAW de 1598 y 1599 constituyen el fundamento documental de nuestro Oficio, no Chevalier Ramsay con su origen templario del Gremio. Estos Estatutos promulgados en fecha 28 de diciembre (San Juan Evangelista) cada uno, son de gran importancia para comprender con seriedad a la Masonería Libre de Escocia de San Juan; y, algunas tradiciones que han perdurado hasta la actualidad como son inclusive los "cowans".

⁴ El Tercer Grado nació años atrás en un teatro en Londres en la década de 1720. La aparición del Tercer Grado generó una fuerte tensión con los Masones Libres de Escocia.

V. VALOR CRÍTICO DE LA OBRA. -

El trabajo en análisis es muy valioso en su contenido, pero es más importante en el método que establece pues, Gould nos recuerda respecto a la verdad que la debemos siempre verificar, no solo aceptarla. Esto se alcanza únicamente a través de la investigación seria, ordenada y metodológica; sabiendo distinguir fuentes, archivos y manuscritos, es por ello que resulta importante separar el mito de la historia, pese a que, como dice Gould, el mito puede ser verdadero simbólicamente pero falso históricamente.

Respecto de nuestro Oficio aborda el método para reconstruir cronologías rituales; y, observar los grados con objetividad pues ellos siempre tienen una historia, evolucionan con el tiempo, nunca aparecen completos de la nada. Gould no brinda una nueva óptica de nuestra Institución y ello es magnífico, la lectura más coherente es a través de la concepción del Gremio como un sistema vivo, una piedra que ha aportado y continúa aportando utilidad y belleza; sin embargo, no está congelada, no es un monumento de adorno, en un elemento constructiva.

Es importante también señalar que pese a que este trabajo fue escrito hace casi ciento cuarenta años, muchas de sus interrogantes, problemas y falencias que observaba forman parte del mundo contemporáneo del siglo XXI. Lo que, si se debe reconocer dejando de lado los privilegios de la tecnología actual que el acceso documental de Gould fue extraordinario para su época, hoy es importante que sea estudiado con otros autores importantes como son Murray Lyon, Robert Cooper, David Stevenson, Douglas Knoop; G.P. Jones.

VI. CONCLUSIÓN. -

R.F. Gould no reforma una tradición, tampoco la destruye, lo que hace es elevar el nivel de investigación y consciencia de verdad, consecuentemente si bien el método exige más, la tradición adquiere mayor verdad y certeza, consecuentemente sus cimientos son más sólidos.

La investigación no solo puede estar centrada en la producción científica y académica únicamente, esto es la consecuencia, antes, llama la atención a la conciencia de los miembros de la Masonería Libre y eleva el nivel de lectura, por ende, de comprensión, sus miembros en Logia ya no solo pueden repetir desde la comodidad del eco o incluso el recuerdo de alguna ocasión. Eso es iniciático, un iniciado no es un recipiente donde se deposita un supuesto conocimiento o se le entrega algunas respuestas.

RESEÑA: "ON SOME OLD SCOTTISH CUSTOMS" DE ROBERT FREKE GOULD (1888)

El conocimiento nos debería aportar para alcanzar una mejor vida, bajo los principios de amor fraternal, alivio y verdad; guiado por la prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Que podamos ser mejores personas, ciudadanos, padres, hijos, hermanos; en definitiva, mejores seres humanos que contribuyan a establecer un mundo mejor. Esto no se alcanza con esoterismos prestados, ni en la repetición de fórmulas mágicas; deberíamos mejor pensar en aprender a formular preguntas más profundas y significativas. Gould no cierra el camino, lo abre, allí radica su importancia.

Esta obra es imprescindible para quien forma parte de la tradición escocesa o simplemente la estudia, resulta muy útil en su contexto para una mejor comprensión de SCHAW, KILWINNING, Palabra de Mason, los Grados de la Marca, el Real Arco, la evolución de los grados y su sistema moderno actual. Esta obra no es una opinión, por lo tanto, ten cuidado en citar a Gould sin haberlo leído, y no lo leas una sola vez si en verdad lo quieres comprender, pues una Institución orgánica e históricamente evolutiva requiere de miembros que la estudien y conozcan para que la puedan amar.

BIBLIOGRAFÍA

Gould, R. F. (1888). On some old Scottish customs. En *Ars Quatuor Coronatorum: Transactions of the Lodge Quatuor Coronati No. 2076*, Vol. 1, pp. 13–21). London. https://archive.org/stream/ArsQuatuorCoronatorumVol.11888/Aqc011888_djvu.txt

Freimaurer-Wiki. (s.f.). *Robert Freke Gould*. Recuperado el 22 de mayo de 2026, de [https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/En: Robert_Freke_Gould](https://www.freimaurer-wiki.de/index.php/En:Robert_Freke_Gould)

Quatuor Coronati Lodge No. 2076. (s.f.). *The founders of QC Lodge*. Recuperado el 22 de mayo de 2026, de <https://www.quatuorcoronati.com/about-qc-lodge/founders/>

The Square Magazine. (2023, marzo). *Meet the author – Robert Freke Gould*. The Square Magazine. Recuperado de <https://www.thesquaremagazine.com/mag/article/202303meet-the-author/>